

РЕАЛИЗАЦИЯ МОДУЛЯ ДЛЯ СКРЕМБЛИРОВАНИЯ БИТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

THE IMPLEMENTATION OF A MODULE FOR SCRAMBLING THE BIT OF INFORMATION

ГОРБАЧЕВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА

*магистрант,
Донской государственный технический университет*

GORBACHEVA ELENA SERGEEVNA

*undergraduate,
Don state technical University*

В статье рассмотрены процессы скремблирования и дескремблирования информации. Описана методология преобразования данных. Реализованы аддитивные скремблер и дескремблер на платформе node.js и языке JavaScript. Продемонстрирована их работа на примере битовой информационной последовательности.

The article describes the processes of scrambling and descrambling information. The methodology of data conversion is described. An additive scrambler and descrambler are implemented on the platform node.js using the JavaScript language. Their work is demonstrated by the example of a bit information sequence.

Ключевые слова: скремблирование, дескремблирование, поток данных, цифровой поток, защита информации.

Key words: scrambling, descrambling, data stream, digital stream, information protection.

Введение. Скремблирование – это преобразование информационного потока данных с целью видоизменения его структуры, внесения в нее свойств случайности. Скорость передачи данных при этом не меняется. Для возврата данных в исходный вид применяется дескремблирование [1].

Процесс скремблирования используется в различных областях: защита информации от несанкционированного доступа, предотвращение случайных ошибок при

передаче по каналу, улучшение спектральных и статистических характеристик потока, повышение надежности синхронизации устройств и уменьшение уровня помех в телекоммуникационных системах [4].

Многообразие решаемых проблем делает разработку различных видов скремблеров актуальной задачей.

Постановка задачи. Целью данной статьи является разработка аддитивного скремблера на платформе node.js для работы с информационной битовой последова-

тельностью. Прямое и обратное преобразование данных обеспечивает улучшение характеристик потока. В качестве метода скремблирования был выбран сверточный. При использовании данного метода биты логически складываются по модулю два с элементами псевдослучайного потока.

Методология. Скремблирование битовой информации проводится на стороне, передающей сигнал. Преобразующее устройство выполняет логическую операцию суммирования по модулю два: полученные биты складываются с определенными ячейками регистра сдвига, заполненного псевдослучайными двоичными числами. На принимающей стороне выполняется идентичная операция – восстановление данных дескремблером, который преобразует полученную последовательность в исходную.

Главной частью скремблера является генератор псевдослучайной последовательности (ПСП). Он имеет вид линейного регистра, содержащего n ячеек и имеюще-

го обратные связи. Его результатом является формирование последовательности максимальной длины « $2n-1$ ».

Различают два основных вида скремблеров и дескремблеров – самосинхронизирующиеся и с установкой (аддитивные) [2].

В рамках данной работы реализуется аддитивный скремблер на платформе node.js и языке JavaScript. Перед запуском данного вида устройств требуется осуществить предварительную установку одинаковых начальных состояний регистров скремблера и дескремблера. В аддитивном скремблере производится логическое суммирование по модулю два входного сигнала и содержимого определенных ячеек ПСП, но результирующий сигнал не поступает на вход регистра [3]. В дескремблере преобразованный сигнал также не проходит через регистр сдвига, за счет этого удастся избежать размножения ошибок (Рис. 1).

Рис. 1. Схема работы аддитивных скремблера и дескремблера.

Реализация программы. «Scrambler» - функция, которая выполняет скремблирование информационной битовой последовательности (Рис. 2).

Функция «scrambler» принимает на вход три параметра:

- initial – начальное состояние регистров сдвига;
- values – информационная битовая последовательность;

- xor_index – массив индексов регистров сдвига скремблера, которые необходимо суммировать между собой методом «xor» (Рис. 3).

Например, в разработанный скремблер поступают следующие данные:

- входная битовая последовательность: [1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1];
- начальное состояние регистров: [1 0 1 1 1 1 0 0 1 1];

- массив индексов, который необходимо суммировать между собой: [3 5 9].

Схема аддитивного скремблера с вышеуказанными данными (Рис. 4).

```

11 const scrambler = (initial, values, xor_index) => {
12   let res = [];
13   let descr = [];
14   for(let i = 0; i < values.length; i++) {
15     let new_elem = xor(initial[xor_index[0]], xor(initial[xor_index[1]], initial[xor_index[2]]));
16     res.push(xor(new_elem, values[i]));
17     descr.push(xor(xor(new_elem, values[i]), new_elem));
18     initial.pop();
19     initial.unshift(new_elem);
20   }
21   return res;
22 };

```

Рис. 2. Функция «scrambler».

```

9 const xor = (a,b) => a === b ? 0 : 1;

```

Рис. 3. Функция «xor».

Рис. 4. Схема аддитивного скремблера.

```

24 const main = () => {
25   const shift_register = [1,0,0,0,1,0,1,0,0,0,1];
26   const initial_shift_register = [1,0,1,1,1,1,0,0,1,1];
27   const xor_index = [3,5,9];
28   const scramb = scrambler([...initial_shift_register], shift_register, xor_index);
29   const descramb = scrambler([...initial_shift_register], scramb, xor_index);
30   console.log('начальное состояние регистров:', initial_shift_register);
31   console.log('входная последовательность: ', shift_register);
32   console.log('результат скремблера: ', scramb);
33   console.log('результат дескремблера: ', descramb);
34 };

```

Рис. 5. Функция «main».

Начальные значения для выполнения скремблирования задаются в функции «main» (Рис. 5), также происходит вызов функции «scrambler».

Результат скремблирования приведенной последовательности: [0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1]. Применение к полученному результату функции «scrambler» дескремблирует данные и преобразовывает их в исходный вид.

Заключение. В статье были рассмотрены процессы скремблирования и дескрем-

блирования, используемые для видоизменения информации в различных областях. Описана методология преобразования данных. выделены два типа скремблеров: самосинхронизирующиеся и аддитивные. Реализован аддитивный скремблер для преобразования битовой последовательности. Использованы платформа node.js и язык JavaScript. Продемонстрирована работа полученной программы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Рошан П., Лиэри Д. Основы построения беспроводных локальных сетей стандарта 802.11. М.: Издательский дом «Вильямс», 2004. 304 с.
2. Системы передачи информации [Электронный ресурс]. – URL: kunegin.com/ref/lec/635.htm
3. Скремблирование и дескремблирование [Электронный ресурс]. – URL: opds.spbsut.ru
4. Шевкопляс Б.В. Скремблирование передаваемых данных [Электронный ресурс]. – URL: lit.lib.ru/s/shewkopljjas_b_w/text_0030.shtml

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Roshan P., Lieri D. Osnovy postroeniya besprovodnyh lokal'nyh setej standarta 802.11. M.: Izdatel'skij dom «Vil'yams», 2004. 304 s.
2. Sistemy peredachi informacii. URL: kunegin.com/ref/lec/635.htm
3. Skremblirovanie i deskremblirovanie. URL: opds.spbsut.ru
4. Shevkoplyas B.V. Skremblirovanie peredavaemyh dannyh. URL: lit.lib.ru/s/shewkopljjas_b_w/text_0030.shtml

© Горбачева Е.С.